

УДК 657.1.012

DOI 10.5281/zenodo.17529276

Научная статья

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРИМЕНЕНИЕ ФСБУ 9/2025 «ДОХОДЫ»

CHANGES IN THE METHODOLOGY FOR ACCOUNTING FOR INCOME AND RECOMMENDATIONS FOR THE TRANSITION TO THE APPLICATION OF FEDERAL ACCOUNTING STANDARD 9/2025 "INCOME"

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.

ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.

KUZNETSOVA IRINA VLADIMIROVNA,

Candidate of economic sciences, associate professor,

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I.

VOLKOVA NATALIA NIKOLAEVNA,

Candidate of economic sciences, associate professor,

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I.

Статья посвящена исследованию отдельных нововведений в методику учета доходов в связи с принятием ФСБУ 9/2025 «Доходы». В частности, исследованы изменения классификации доходов, условий признания выручки. В статье раскрыты новые подходы к признанию и оценке выручки. Методологической базой выступили системный и комплексный подходы к исследованию проблем учета доходов в контексте внедрения новых федеральных стандартов бухгалтерского учета. Авторами приведен практический пример оценки выручки с учетом ожидаемых скидок с использованием рекомендуемых в стандарте способов. Предложены мероприятия, осуществление которых позволит перейти к применению ФСБУ 9/2025 «Доходы» — представлены рекомендации по организации аналитического учета доходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

The article is devoted to the study of individual innovations in the income accounting methodology in connection with the adoption of FSBI 9/2025 "Income". In particular, changes in income classification and revenue recognition conditions were investigated. The article reveals new approaches to revenue recognition and valuation. The methodological basis was a systematic and integrated approach to the study of income accounting problems in the context of the introduction of new federal accounting standards. The authors provide a practical example of revenue estimation based on expected discounts using the methods recommended in the standard. The measures are proposed, the implementation of which will make it possible to switch to the application of FSBI 9/2025 "Income" — recommendations on the organization of analytical accounting of income on account 91 "Other income and expenses" are presented.

Ключевые слова: *доходы, выручка, федеральные стандарты бухгалтерского учета, бухгалтерский учет.*

Key words: *income, revenue, federal accounting standards, accounting.*

В рамках продолжающихся преобразований в сфере нормативно-правового регулирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации введён в действие федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 9/2025 «Доходы» [7]. Обязательное применение стандарта предусмотрено для бухгалтерской (финансовой) отчётности, начиная с 2027 года. Вместе с тем, как и прежде, коммерческие структуры вправе начать использование стандарта раньше предписанного срока.

Важнейшая роль доходов как объекта бухгалтерского учета для хозяйствующих субъектов разных отраслей и видов деятельности подтверждается исследованиями отечественных ученых. Так, Ирагелова У.А. [3] справедливо отмечает, что «...доход — это важнейший фактор финансового результата, составляющий основу увеличения прибыли и соответственно капитала собственника». Актуальность темы исследования подтверждается исследованием Алляевой Т. В., Дорджиевой Т. Э., Мучкаева М. С., Тугульчиева Б. Б., Бимбеевой А. В. [1, с. 165].

Исследованию нововведений федеральных стандартов по сравнению с ранее действовавшими положениями по бухгалтерскому учету посвящены работы многих авторов, в частности Дружиловской Т.Ю. [2], Калюгиной И.В., Тарасенко О.Н. [4], Широбокова В.Г., Логвиновой Т.И., Волковой Н.Н., Кузнецовой И.В. [9], Сотниковой Л.В. [8].

Глубокий анализ ПБУ 9/99 и проекта ФСБУ «Доходы» представлен в работах Дружиловской Т.Ю. [2] и Сотниковой Л.В. [8]. Так, Дружиловской Т.Ю. «... исследуются регламентации проекта ФСБУ «Доходы» в отношении определения, классификации и признания доходов» в сравнении с ПБУ 9/99, на основе чего сделан вывод «... о целесообразности корректировки проекта ФСБУ «Доходы» по некоторым введенным в нем регламентациям» [2, с. 16].

Сотниковой Л.В. «...на примерах раскрыт порядок учета доходов от основных видов деятельности организаций (выручки) в различных ситуациях и раскрытия сопутствующих признанию выручки иных показателей в бухгалтерской отчетности» [8, с. 5].

Как уже отмечалось выше, новый федеральный стандарт бухгалтерского учёта (ФСБУ) приходит на смену устаревшим нормативным документам — ПБУ 9/99 «Доходы организации» [5] и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» [6] — и вносит существенные изменения в методологию признания, классификации и раскрытия информации о доходах.

Исследуемый стандарт стал важным шагом на пути к сближению с международными стандартами финансовой отчетности, что, безусловно, имеет важное значение для улучшения качества и прозрачности финансовой отчетности российских компаний.

Одним из ключевых нововведений стандарта стало кардинальное переосмысление классификации доходов (рис. 1).

Вместо традиционного деления на «доходы от обычных видов деятельности» и «прочие доходы» вводится принципиально иная структура, основанная на влиянии доходов на конечный финансовый результат. В частности, все доходы теперь подразделяются на две категории:

1) доходы, включаемые в чистую прибыль (убыток) — к ним относится выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, а также иные поступления, напрямую связанные с основной деятельностью организации (например, арендные платежи за сдачу собственного имущества в аренду или выручка от продажи неиспользуемого оборудования);

2) доходы, не включаемые в чистую прибыль (убыток) — сюда относятся, в частности, корректировки, возникающие в результате изменения учётной политики, а также оценка внеоборотных активов.

Рис. 1. Классификация доходов в соответствии с ФСБУ 9/2025 «Доходы»

По нашему мнению, новая классификация доходов более точно отражает процесс формирования финансовых результатов хозяйствующих субъектов.

С целью приведения в соответствие нормативно-правовых актов в связи с новой классификацией доходов существует необходимость в конкретизации названий субсчетов, которые предусмотрены к счету 91 «Прочие доходы и расходы». Например, к субсчету 91/1 «Прочие доходы» можно предусмотреть два субсчета второго порядка: 91/1/1 «Прочие доходы, включающиеся в чистую прибыль» и 91/1/2 «Прочие доходы, не включающиеся в чистую прибыль». Это позволит корректно классифицировать и учитывать доходы в бухгалтерском учете.

Следующим важным аспектом, который целесообразно рассмотреть, является признание выручки. Несомненно, что для корректного отражения выручки важную роль играют условия ее признания. По-прежнему выручка может быть признана только при одновременном соблюдении пяти условий. Однако формулировки данных условий претерпели некоторые изменения. В частности, в ФСБУ 9/2025 «Доходы» введено обязательное требование перехода к контрагенту контроля над переданной продукцией. Таким образом, прежнюю норму, в которой акцент делался на переход права собственности, заменила новая модель, ориентирующаяся на контроль, что отражает более сложные и динамичные бизнес-процессы в современных условиях. Это позволит коммерческим структурам подходить к вопросам признания выручки более гибко, учитывая специфику своих операций и условий взаимодействия с контрагентами. От экономических субъектов будет требоваться более тщательная оценка условий договоров и обстоятельств, связанных с передачей продукции. Работники бухгалтерских и финансовых служб должны проводить глубокий анализ как финансовых, так и юридических аспектов сделки. Например, оказать влияние на момент признания выручки могут предусмотренные в договоре определенные ограничения на использование продукции, товара или услуги. Не менее важно принимать во внимание, как именно контрагент будет использовать продукцию и какие выгоды он сможет извлечь из нее. Изменения в признании выручки потенциально окажут влияние на финансовые показатели хозяйствующих

субъектов, а именно, на прибыль и рентабельность. Следовательно, руководители организаций и отдельных структурных подразделений должны принимать во внимание эти аспекты при планировании бюджета и стратегии развития. К временным финансовым трудностям может привести более позднее признание выручки. Это, в свою очередь, требует дополнительного внимания к управлению денежными потоками.

Одним из нововведений является более детализированный подход к признанию и оценке выручки (рис. 2), что значительно повышает требования к учету.

Рис. 2. Новые подходы к признанию и оценке выручки в ФСБУ 9/2025 «Доходы»

Как справедливо отмечает Ширококов А.Г. [10], «...признание доходов и расходов в бухгалтерском учете означает отражение в системе счетов конкретных сумм доходов и (или) расходов за отчетный период на основании соответствующих первичных документов».

До введения ФСБУ 9/2025 организации не обязаны были учитывать вероятность предоставления скидок, что могло приводить к завышению выручки в отчетности. Новый стандарт предполагает, что компании должны учитывать не только фактические, но и ожидаемые скидки при оценке выручки. Это нововведение требует более внимательного подхода к расчетам и прогнозированию, что также может повлиять на финансовые результаты компании.

Причем стандартом предлагается выбрать один из способов определения размера скидки, когда сумма скидки не может быть определена исходя из условий договора. Рассмотрим их на примере. Сельскохозяйственная организация, не имеющая возможность длительное время хранить картофель, предлагает покупателям следующую программу лояльности. В случае, если контрагент осуществит закупку на сумму 500 000 рублей, у него возникает право на скидку 3 % на общую сумму закупки в месяц, 7 % — если общий объем закупок превысит 700 000 рублей, и 10 % — при объеме более 1 000 000 рублей. Принимая во внимания два важных момента: сложившийся с данным контрагентом опыт предыдущих сделок и предполагаемые объемы закупок, поставщик установил следующее: скидку 3 % покупатель получит с вероятностью 95 %; скидку 7 % — с вероятностью 80 %, скидку 10 % — с вероятностью 65 %. В таблице 1 приведем расчет размера скидки каждым из допустимых способов.

Таблица 1. Способы расчета размера скидки

1 способ	2 способ
Средневзвешенное значение скидки	Наиболее вероятное значение
$(3 \% \times 95 \% + 7 \% \times 80 \% + 10 \% \times 65) / 3 = 5 \%$	3 %

В приведенном примере программа лояльности трехуровневая, поэтому наиболее объективно отражает ожидаемый размер скидки средневзвешенное значение скидки.

Таким образом, если хозяйствующий субъект ожидает, что в результате проведенной рекламной компании он сможет предложить своим клиентам скидки на продукцию, то эти скидки должны быть учтены при расчете выручки, что позволит более точно отразить реальную финансовую ситуацию.

Таким образом, ФСБУ 9/2025 обновляет подходы к учету доходов, но и создает новые вызовы для организаций, требуя от них тщательной подготовки и адаптации к изменениям в бухгалтерском учете. В целях перехода на применение нового стандарта необходимо провести следующие организационные и методические мероприятия.

1. Проанализировав действующие подходы и методику учета доходов, нужно выбрать наименее затратный и наиболее эффективный метод перехода на применение ФСБУ 9/2025 «Доходы». При выборе одного из трех разрешенных стандартом вариантов перехода, ключевое значение имеет оценка масштаба деятельности организации и доступных ей ресурсов. Первый вариант — ретроспективный пересчет, требующий корректировки сопоставимых данных за предыдущие периоды. Альтернативой является упрощенный ретроспективный пересчет, при котором изменения отражаются непосредственно на момент перехода. Организации, использующие упрощенные методы учета, могут воспользоваться перспективным подходом.

С высокой степенью вероятности потребуется как пересмотр существующих учетных процедур, так и обновление программного обеспечения. Следует провести тестирование программного обеспечения на соответствие новым стандартам.

Возможно, коммерческой структуре потребуется привлечь внешних консультантов, чтобы оптимизировать процесс адаптации к применению новых правил учета доходов и избежать ошибок.

2. Внести изменения в организацию аналитического учета на счетах учета доходов. Это необходимо сделать в связи с изменением классификации доходов. Одновременно нужно всех сотрудников, имеющих отношение к учету доходов, ознакомить с обновленными правилами учета.

3. Если хозяйствующий субъект сделал выбор в пользу использования способа признания выручки «по мере готовности», то следует четко определить и закрепить в учетной политике метод определения степени готовности: по доле объема товаров или доле расходов (п. 20 ФСБУ 9/2025).

4. Разработать и задокументировать четкие, понятные правила, касающиеся предоставления скидок, рассрочек и отсрочек платежей, например, инструкции или другие локальные нормативные акты для сотрудников, участвующих в процессе учета доходов.

5. Организовать обучающие мероприятия для сотрудников бухгалтерских и иных служб, вовлеченных в процесс учета доходов, чтобы они понимали новые требования и могли корректно применять их на практике.

6. Внедрить мониторинг эффективности новых подходов к учету доходов и по результатам проведенного мониторинга при необходимости вносить корректировки. Мониторинг может включать в себя анализ как внешней, так и внутренней отчетности; оценку удовлетворенности покупателей и заказчиков по условиям предоставления услуг и выявление возможных проблем на ранних стадиях.

Таким образом, обновленный понятийный аппарат, новые подходы к классификации и уточненные способы учета приближают российские правила учета доходов к признанными на международной арене. В тоже время внедрение ФСБУ 9/2025 «Доходы организации» в учетную практику хозяйствующих субъектов потребует от них произвести ряд мероприятий, связанных с корректировкой локальных нормативных актов, организацией договорной работы и системы внутреннего контроля. Переход на ФСБУ 9/2025 должен стать комплексным процессом, требующим тщательной подготовки и планирования. Четкое понимание новых правил учета и активное взаимодействие всех заинтересованных сторон позволит минимизировать риски и обеспечить переход на новые правила учета доходов.

Правильный подход к учету доходов позволит не только соблюдать требования нового стандарта, но и создаст основу для более эффективного управления финансовыми ресурсами организации.

При этом важно не только адаптироваться к новым требованиям учета доходов, но и использовать их в качестве инструментария для улучшения своих бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности. Экономические субъекты должны не просто следовать новым правилам, но и использовать их как возможность для стратегического роста и развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алляева Т. В., Дорджиева Т. Э., Мучкаев М. С., Тугульчиев Б. Б., Бимбеева А. В. Бухгалтерский учет доходов: анализ положений проекта ФСБУ «Доходы» // Экономика и управление: проблемы, решения. 2023. № 5. Т. 3. С. 164–169.
2. Дружиловская Т. Ю. Перспективы бухгалтерского учета доходов организаций: вопросы определения, классификации и признания // Бухучет в здравоохранении. 2023. № 6. С. 16–25.
3. Ирагелова У. А. Учет финансовых результатов в коммерческих организации // Устойчивое развитие: анализ тенденций российской и мировой экономики. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2023. С. 364–366.
4. Калюгина И. В., Тарасенко О. Н. Применение основных положений ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете" в учетной практике субъектов хозяйствования // Развитие учетно-аналитического, финансового и контрольного обеспечения деятельности экономических субъектов. Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к Десятилетию науки и технологий. Воронеж, 2023. С. 21–28.
5. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99": Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2020) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/ (дата обращения: 08.10.2025).
6. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" ПБУ 2/2008: Приказ Минфина России от 24.10.2008 № 116н, (ред. от 27.11.2020 № 287н) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82067/b4c025f9945511bd2c9a79e689a42e4d271bf0b2/ (дата обращения: 08.10.2025).
7. Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 9/2025 "Доходы": Приказ Минфина России от 16.05.2025 № 56н // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_511967/69773c2e71d25ef9486bb3b8a4a64da1e11cb5b0/ (дата обращения: 08.10.2025).
8. Сотникова Л. В. Изменения в учете доходов в различных ситуациях // Бухучет в здравоохранении. 2023. № 11. С. 5–20.
9. Ширококов В. Г., Волкова Н. Н., Логвинова Т. И., Кузнецова И. В. Особенности бухгалтерского учета аренды земельных участков в аграрных формированиях в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" // Вестник Академии знаний. 2024. № 4 (63). С. 407–411.
10. Ширококов В. Г. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. Москва: ИНФРА-М, 2024. 550 с.

Поступила в редакцию: 29.10.2025
Принята в печать: 25.11.2025

© Кузнецова И. В., Волкова Н. Н., 2025.